
REFUGIADOS LGBTQIA+: PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO NO BRASIL

DOI: 10.5281/zenodo.13928972

Guilherme Manoel de Lima Viana¹

¹Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais– Universidade Federal Do ABC

E-mail: guigaviana1157@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1660121333362740>

José Blanes Sala²

²Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais– Universidade Federal Do ABC

E-mail: blanes@ufabc.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3372457229806831>

Resumo: O artigo investiga a dinâmica complexa envolvendo a comunidade LGBTQIA+ no contexto de refugiados, focalizando-se em três aspectos cruciais. Inicialmente, aborda o conceito abrangente da sigla LGBTQIA+, mapeando suas diversas identidades e experiências. Em seguida, explora os desafios específicos enfrentados pelos refugiados LGBTQIA+, como discriminação e incompreensão, que ampliam a vulnerabilidade dessa população. O núcleo da pesquisa concentra-se no terceiro ponto, examinando de forma detalhada o Procedimento Simplificado de Análise de Pedidos de Refúgio no Brasil destinado a pessoas LGBTQIA+. A metodologia adotada fundamenta-se em uma revisão bibliográfica criteriosa, explorando a legislação brasileira vigente e estudos acadêmicos pertinentes. Os resultados revelam lacunas na implementação efetiva das políticas de proteção, indicando a persistência de obstáculos para refugiados LGBTQIA+ no país. O artigo destaca a importância de aprimoramentos no processo de análise de pedidos de refúgio, propondo medidas para garantir uma abordagem mais sensível e inclusiva. Em suma, a conclusão enfatiza a necessidade premente de políticas e práticas que assegurem a proteção integral e os direitos dessa comunidade vulnerável no cenário de refúgio no Brasil.

Palavras-chave: LGBTQIA+; Refugiados; Brasil; Políticas de Proteção; Inclusão.

INTRODUÇÃO

A pesquisa em questão emerge em resposta à necessidade crucial de compreender e abordar as complexas realidades enfrentadas pelos refugiados LGBTQIA+ no cenário brasileiro. Diante da interseccionalidade entre identidade de gênero, orientação sexual e o desafio de buscar refúgio, este estudo se propõe a analisar de maneira aprofundada o Procedimento Simplificado de Análise de Pedidos de Refúgio no Brasil voltado especificamente para essa comunidade.

O objetivo central é examinar a eficácia das políticas de proteção existentes, identificando lacunas e propondo melhorias que assegurem uma abordagem mais inclusiva e

sensível. A escolha desse tema é motivada pela crescente necessidade de reconhecimento das experiências singulares vivenciadas pelos refugiados LGBTQIA+, bem como pela importância de adequar as políticas públicas à diversidade de gênero e sexualidade.

A justificativa para essa pesquisa reside na constatação de que, embora a legislação brasileira tenha avançado na proteção dos refugiados, há desafios específicos enfrentados pela comunidade LGBTQIA+ que precisam ser abordados de maneira mais aprofundada. A relevância deste estudo se destaca na urgência de se criar estratégias mais eficazes e inclusivas para lidar com pedidos de refúgio, considerando a vulnerabilidade única desses indivíduos.

A pesquisa será estruturada em três seções principais, começando pela exploração do conceito abrangente da sigla LGBTQIA+, seguida pela análise dos desafios específicos enfrentados por esses refugiados. A terceira seção se debruçará sobre o Procedimento Simplificado de Análise de Pedidos de Refúgio no Brasil para pessoas LGBTQIA+, delineando resultados e propondo recomendações para aprimorar a resposta do país diante dessa realidade complexa.

1. O CONCEITO DA SIGLA LGBTQIA+

O entendimento claro e preciso dos conceitos de identidade de gênero, sexo e orientação sexual é essencial para promover uma compreensão do tema. Em relação à sexualidade, Maria Berenice Dias argumenta que:

A sexualidade integra a própria condição humana. Ninguém pode realizar-se como ser humano se não tiver assegurado o respeito ao exercício da sua sexualidade, conceito que compreende tanto a liberdade sexual como a liberdade à livre orientação sexual. A sexualidade é um elemento da própria natureza humana, seja individualmente, seja genericamente considerada. Sem liberdade sexual, sem direito ao livre exercício de sua sexualidade, sem opção sexual livre, o próprio gênero humano não consegue alcançar a felicidade, falta-lhe a liberdade que é um direito fundamental. (Dias, 2001, p. 76)

A identidade de gênero é um componente fundamental da experiência humana, envolvendo a autopercepção única de cada indivíduo em relação ao seu gênero. Diferentemente do sexo atribuído no nascimento, a identidade de gênero é uma construção interna e subjetiva, profundamente enraizada na forma como a pessoa se vê e se identifica no vasto espectro de gênero. Conforme a perspectiva de José Luiz Setúbal, a identidade de gênero pode ser definida como:

O sentido interno de quem é um, baseado em uma interação de traços biológicos, influências de desenvolvimento e condições ambientais. Isso pode ser do sexo masculino, feminino, em algum lugar no meio, uma combinação de ambos ou nenhum

dos dois. O auto reconhecimento da identidade se desenvolve ao longo do tempo, da mesma forma que o corpo físico de uma criança. (Setúbal, 2018)

Cada pessoa pode reconhecer sua identidade de gênero como masculina, feminina ou não-binária, esta última abrangendo uma diversidade de identidades que não se encaixam exclusivamente nas categorias tradicionais de masculino ou feminino. É crucial compreender que essa autopercepção não está atrelada às características biológicas que definem o sexo ao nascimento, destacando a independência entre identidade de gênero e atributos físicos.

Essa dimensão subjetiva da identidade de gênero é uma parte essencial da expressão pessoal e da compreensão mais profunda de si mesmo.

O sexo, enquanto categorização biológica, é uma atribuição realizada no momento do nascimento, fundamentada em características anatômicas, cromossômicas e hormonais observáveis. Tradicionalmente, essas características levaram à classificação binária de masculino ou feminino, formando a base para muitas estruturas sociais e normas de gênero. Segundo a análise de Letícia Lanz, quatro distintos tipos de sexo são reconhecidos e identificados: “Macho, quando o indivíduo nasce com um pênis; Fêmea, quando o indivíduo nasce com uma vagina; Intersexuado, quando nasce com uma combinação imprecisa de pênis e vagina; Nulo, quando a pessoa nasce destituída de qualquer traço genital preciso.” (Lanz, 2014, p.39).

Contudo, é vital reconhecer que a natureza biológica não é estritamente binária. Existem variações naturais significativas que não se enquadram perfeitamente nas categorias tradicionais. Intersexuais, por exemplo, nascem com características que não se alinham claramente ao que é considerado tipicamente masculino ou feminino. Essas variações desafiam a ideia simplista de uma dicotomia rígida e enfatizam a complexidade intrínseca à biologia humana.

Conforme a assertiva de Raul Cleber da Silva Choeri: “a determinação do sexo do ser humano abrange diversos fatores de ordem física, psíquica e social. Num indivíduo tido como normal, há uma perfeita integração de todos os aspectos, tanto de cada um desses fatores isoladamente, como no equilíbrio entre todos eles” (Choeri, 2004, p.85)

A orientação sexual constitui um aspecto intrínseco da identidade de uma pessoa, referindo-se aos padrões distintos de atração emocional, romântica e sexual em relação a outras pessoas. É um componente vital da diversidade humana, e a compreensão dessas orientações é crucial para construir sociedades mais inclusivas.

A heterossexualidade é caracterizada pela atração entre pessoas de sexos diferentes,

enquanto a homossexualidade refere-se à atração entre indivíduos do mesmo sexo. A bissexualidade envolve a atração por ambos os sexos, e a pansexualidade ultrapassa as limitações binárias de gênero, abrangendo a atração independentemente do gênero. De acordo com Maria Berenice Dias:

A identificação da orientação sexual está condicionada à identificação do sexo da pessoa escolhida, em relação à pessoa que escolhe. Quando alguém dirige seu interesse sexual a outrem, ou seja, opta por outrem para manter um vínculo afetivo, elege o gênero da pessoa com quem deseja se relacionar. A identificação do gênero do objeto do desejo, se masculino ou feminino, é o dado revelador da orientação sexual, opção essa que não pode merecer tratamento diferenciado. (Dias, 2001, p. 76)

Cada uma dessas orientações sexuais destaca a amplitude de experiências humanas, reconhecendo que não existe uma única forma "normal" ou "padrão" de orientação. Ao abraçar e respeitar essa diversidade, criamos sociedades mais inclusivas, onde as pessoas se sentem aceitas independentemente de suas orientações sexuais.

Reconhecendo a subjetividade da identidade de gênero, a complexidade do sexo e a diversidade da orientação sexual, promove um ambiente que celebra a riqueza da experiência humana em toda a sua variedade.

A sigla LGBTQIA+ é um termo abrangente que representa a diversidade de identidades e orientações dentro da comunidade queer. Cada letra e símbolo na sigla carrega significados específicos, destacando diferentes aspectos da experiência humana. Ronaldo Canabarro explica:

Durante muito tempo, o termo para se referir à militância LGBT ficava somente identificado como gay. O uso de letras representando identidades de gênero e orientações afetivo-sexuais só é discutido e assimilado mais tarde. No Brasil, em especial, o uso se deu após a 1ª Conferência Nacional GLBT, realizada em Brasília, no período de 5 e 8 de junho de 2008. Essa troca foi para que outras lutas pudessem ter visibilidade, como a das lésbicas, travestis e transexuais” (Canabarro, 2013, p. 2)

A sigla LGBTQIA+ abrange uma rica tapeçaria de identidades e orientações, começando com o “L” para “Lesbian”. Lesbian refere-se a mulheres que experimentam atração romântica e/ou sexual por outras mulheres, destacando a diversidade de experiências e relacionamentos dentro do espectro queer.

Seguindo para o “G” de “Gay”, originalmente associado a homens com atração por outros homens, este termo expandiu-se para abranger atrações homossexuais em geral. A evolução do uso de “Gay” reflete uma compreensão mais inclusiva e fluida das identidades queer na sociedade contemporânea.

O “B” para “Bisexual” inclui aqueles que sentem atração por mais de um gênero. Essa

orientação reconhece a fluidez das atrações, abrindo espaço para relacionamentos e experiências que transcendem as barreiras binárias de gênero.

A letra “T” para “Transgender” destaca a identidade de gênero, abrangendo pessoas cuja identidade não se alinha ao sexo atribuído ao nascimento. Esse termo engloba uma variedade de experiências, incluindo homens trans e mulheres trans, desafiando as normas tradicionais de gênero.

A inclusão da letra “Q” na sigla, representando “Queer”, é uma escolha deliberada para englobar diversas identidades não heterossexuais e/ou não cisgêneras. Além de ser uma descrição abrangente, “Queer” tornou-se também uma afirmação política. Historicamente usada de forma pejorativa, a comunidade LGBTQIA+ ressignificou o termo, transformando-o em uma bandeira de empoderamento e resistência. Ele abraça a diversidade e desafia as normas sociais, reforçando a ideia de que a diferença é algo a ser celebrado.

A letra “I” refere-se a “Intersex”, uma condição biológica em que pessoas nascem com variações anatômicas, cromossômicas ou hormonais que não se enquadram nas definições típicas de masculino ou feminino. Reconhecer a existência e incluir as pessoas intersexuais na sigla destaca o compromisso com a representação de todas as experiências dentro da comunidade queer.

O “A” para “Asexual” completa a sigla, descrevendo aqueles que experimentam falta ou baixa atração sexual, independentemente do gênero. Essa orientação desafia a norma da sociedade centrada na sexualidade e reforça a ideia de que as relações e conexões interpessoais podem ser diversas e significativas para além do aspecto sexual.

O sinal de adição “+” é uma forma de incluir outras identidades e orientações que podem não estar expressamente representadas na sigla, reconhecendo a constante evolução e expansão do entendimento sobre a diversidade humana.

Assim, a sigla LGBTQIA+ não apenas serve como um acrônimo, mas como um símbolo de unidade, celebração e respeito pela riqueza intrínseca à experiência queer. Essa diversidade é fundamental para a construção de sociedades mais inclusivas e acolhedoras, onde cada indivíduo é reconhecido e respeitado em sua autenticidade.

2. DESAFIOS ENFRENTADOS POR REFUGIADOS LGBTQIA+

Refugiados são indivíduos que enfrentaram condições tão extremas e ameaçadoras em seus países de origem que se viram obrigados a deixar tudo para trás em busca de segurança.

Essas condições podem incluir conflitos armados, perseguições religiosas, étnicas ou políticas, além de violações generalizadas dos direitos humanos. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), a definição de refugiados seria:

(...) pessoas que escaparam de conflitos armados ou perseguições. Com frequência, sua situação é tão perigosa e intolerável que devem cruzar fronteiras internacionais para buscar segurança nos países mais próximos, e então se tornarem um „refugiado“ reconhecido internacionalmente, com o acesso à assistência dos Estados, do ACNUR e de outras organizações. São reconhecidos como tal, precisamente porque é muito perigoso para eles voltarem ao seu país e necessitam de um asilo em algum outro lugar. Para estas pessoas, a negação de um asilo pode ter consequências vitais. (ACNUR, 2015)

Ao fugir de suas terras natais, os refugiados frequentemente enfrentam jornadas perigosas, atravessando fronteiras, mares e desertos, muitas vezes em condições precárias e desumanas. Suas histórias individuais são marcadas por tragédias, perdas e a busca desesperada por um lugar onde possam reconstruir suas vidas longe das ameaças que enfrentaram. Conforme expressado por Flávia Piovesan ao abordar a imperatividade de proporcionar acolhimento a essas pessoas:

Os refugiados abandonam tudo em troca de um futuro incerto em uma terra desconhecida. É assim necessário que as pessoas que sofram esta grave violação a direitos humanos possam ser acolhidas em um lugar seguro, recebendo proteção efetiva contra a devolução forçosa ao país em que a perseguição ocorre e tenham respeitado um nível mínimo de humanidade. (Piovesan, 2012, p. 30).

O reconhecimento internacional do status de refugiado é fundamentado em convenções como a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e seu Protocolo de 1967. Esses documentos estabelecem os direitos e deveres dos refugiados, bem como as responsabilidades dos países que os acolhem.

Os refugiados LGBTQIA+ representam uma parcela significativa da população deslocada globalmente, enfrentando desafios únicos devido à sua orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero. Muitos desses indivíduos são forçados a fugir de seus países de origem devido à perseguição sistemática, violência, discriminação e leis repressivas que criminalizam sua identidade.

Essa população enfrenta desafios únicos e muitas vezes agravados durante seu processo de deslocamento forçado. Ao fugirem de perseguições e discriminações em seus países de origem devido à orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero, esses indivíduos se deparam com obstáculos significativos ao buscar refúgio em novos lugares.

No contexto dos refugiados, é relevante salientar o princípio 23 de Yogyakarta, que aborda especificamente o direito de procurar asilo:

Toda pessoa tem o direito de buscar e de desfrutar de asilo em outros países para escapar de perseguição, inclusive de perseguição relacionada à orientação sexual ou identidade de gênero. Um Estado não pode transferir, expulsar ou extraditar uma pessoa para outro Estado onde esta pessoa experimente temor fundamentado de enfrentar tortura, perseguição ou qualquer outra forma de tratamento ou punição cruel, desumana ou degradante, em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Os Estados deverão: a) Rever, emendar e aprovar leis para assegurar que o temor fundamentado de perseguição por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero seja aceito para reconhecimento do status de refugiado e asilado; b) Assegurar que nenhuma política ou prática discrimine aquelas pessoas que buscam asilo na base de sua orientação sexual ou identidade de gênero; c) Garantir que nenhuma pessoa seja transferida, expulsa ou extraditada para qualquer Estado onde essa pessoa experimente temor fundamentado de enfrentar tortura, perseguição ou qualquer outra forma de tratamento ou punição cruel, desumano ou degradante, por causa da orientação sexual ou identidade de gênero daquela pessoa (Yogyakarta, 2006).

A ausência de compreensão cultural e sensibilidade por parte das autoridades de acolhimento é um dos desafios mais significativos enfrentados pelos refugiados LGBTQIA+. Essa lacuna muitas vezes resulta na invisibilidade de suas experiências específicas, perpetuando estereótipos prejudiciais e falta de reconhecimento das nuances de suas identidades.

A incompreensão cultural pode levar a práticas inadequadas nos centros de refúgio, onde as necessidades específicas dos refugiados LGBTQIA+ podem ser negligenciadas. A falta de políticas inclusivas e treinamento adequado para os profissionais envolvidos no processo de acolhimento pode contribuir para a discriminação adicional, exacerbando as dificuldades já enfrentadas por esses indivíduos. Nesse contexto, Vítor Lopes Andrade esclarece:

O primeiro passo para se atender adequadamente a um imigrante LGBTI é possibilitar que o/a estrangeiro/a diga que é LGBTI. Falar sobre suas orientações sexuais e identidades de gênero pode não ser fácil, em especial em um primeiro momento. Isso se deve ao fato de que muitos dos países de origem criminalizam as relações sexuais consentidas entre adultos/as do mesmo sexo, bem como as expressões de gênero que destoam do padrão heterossexual e dos papéis binários de homem/mulher. Além disso, ainda que o Estado de origem não criminalize e persiga, as sociedades em geral são homo-lesbo-bi-transfóbicas, o que faz com que esses indivíduos normalmente escondam suas identidades, por vergonha e/ou por medo de serem discriminados e perseguidos. (Andrade, 2016, p.7/8).

A consequência direta dessa falta de sensibilidade é o aumento do isolamento social entre os refugiados LGBTQIA+, que podem se sentir excluídos e incompreendidos em seus novos ambientes. Esse isolamento não apenas afeta o bem-estar psicológico, mas também pode expô-los a vulnerabilidades, incluindo a possibilidade de se tornarem alvos de violência dentro dos próprios locais de refúgio. Patrícia Gorish disserta que:

No momento de sua chegada ao país de solicitação de refúgio normalmente o refugiado LGBTI, por medo e insegurança, não fala de sua condição; inventa outros motivos ensejadores de concessão de refúgio, já que por estar sendo perseguido, não sabe se aquele país em que chegou é seguro para LGBTI. (Gorish, 2017, p. 105)

Os centros de refúgio nem sempre estão equipados para atender adequadamente às necessidades desses refugiados, incluindo questões de saúde mental, apoio psicossocial e orientação jurídica especializada em casos de asilo LGBTQIA+. Além disso, a exposição a preconceitos e estigmatização dentro das comunidades de acolhimento pode impactar negativamente o processo de integração. Na ótica de Paulo Jorge Vieira, a explicação é a seguinte:

[...] a dificuldade que para muitos dos requerentes é falar da sua orientação sexual, pois é sentida por muitos como um “segredo bem guardado” que terá sido a origem de muita discriminação e violência. Efetivamente, o tempo e o modo no qual o requerente refere a sua orientação sexual é um dos elementos de análise no processo que provoca dificuldades no processo. (Vieira, 2011, p. 55)

Organizações de direitos humanos, agências de refugiados e ativistas estão trabalhando ativamente para sensibilizar as comunidades de acolhimento, desenvolver políticas inclusivas e criar espaços seguros para os refugiados LGBTQIA+. O reconhecimento dos desafios específicos que essas pessoas enfrentam é crucial para garantir que recebam o apoio necessário e possam reconstruir suas vidas com dignidade e segurança.

Os refugiados homossexuais frequentemente enfrentam discriminação sistemática e perseguição em seus países de origem. As leis discriminatórias, políticas restritivas e atitudes sociais negativas podem resultar em violência física, emocional e sexual, bem como na negação de direitos básicos, como acesso à saúde e educação. Essa perseguição pode levar a um ambiente hostil, forçando-os a buscar asilo em busca de proteção.

Além disso em alguns países, a homossexualidade é considerada um crime e é alvo de violência estatal. Homossexuais são frequentemente detidos, presos ou submetidos a tratamentos cruéis e desumanos por parte das autoridades. Paula Rosas em uma matéria para a BBC News Mundo, cita alguns exemplos de perseguição contra esse grupo:

Um exemplo foi o sequestro, tortura e assassinato de um estudante de medicina gay no Afeganistão em outubro de 2022, nas mãos de uma patrulha talibã. Também ocorreram as perseguições aos homossexuais na Chechênia em 2017 e 2019, quando várias pessoas morreram. E, em 2016, o autoproclamado Estado Islâmico também executou 25 homens por serem homossexuais. (Rosas, 2023)

Ademais, a solidão e o isolamento social são desafios significativos enfrentados por

muitos homossexuais. A busca por asilo pode ser motivada pelo desejo de encontrar comunidades acolhedoras e inclusivas, onde possam se conectar com outros indivíduos, receber apoio mútuo e lutar coletivamente pelos seus direitos.

Em muitos países, as leis não oferecem proteção adequada contra a discriminação com base na orientação sexual. A falta de reconhecimento legal dos homossexuais pode levar à uma série de consequências prejudiciais, incluindo dificuldades na obtenção de documentos de identificação precisos, negação de acesso a serviços essenciais e violações do direito à igualdade perante a lei. A ausência de leis abrangentes de proteção aos direitos dessas pessoas perpetua a desigualdade e a marginalização.

Atualmente, existem alguns países ao redor do mundo que criminalizam a homossexualidade, impondo penalidades legais por atos consensuais entre adultos do mesmo sexo. Um exemplo é o Irã, um país conhecido por sua postura extremamente conservadora em relação à orientação sexual. Neste país, a homossexualidade é considerada um crime e é estritamente proibida pela lei saudita. Essa criminalização da homossexualidade tem sérias consequências para os indivíduos LGBTQIA+ que vivem no Irã, criando um ambiente de medo, discriminação e opressão.

De acordo com a lei, os atos homossexuais são considerados ilegais e podem resultar em punições severas. As penalidades podem variar desde prisão, multas consideráveis e, até mesmo, a pena de morte. A pena de morte pode ser aplicada em casos de "sodomia" entre homens adultos, por meio de apedrejamento, enforcamento ou decapitação.

O Haads é um capítulo do Código Penal iraniano que aborda questões relacionadas ao comportamento sexual de acordo com a Sharia, sistema jurídico do Islã. Este código estabelece punições para casos de relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo e define as práticas, circunstâncias e métodos de prova em tribunal para o chamado "crime" de homossexualidade. Entre as penalidades mais severas previstas neste código, destacam-se os artigos 109, 110, 111, 121, 122, 123, 129, 134, 135 e 138, que incluem a pena de morte, bem como punições consideradas "leves", como a aplicação de chibatadas e mutilações corporais:

Artigo 108: Sodomia é a relação sexual com um homem.

Artigo 109: Em caso de sodomia, tanto a pessoa ativa quanto a passiva serão condenadas à punição.

Artigo 110: A punição para a sodomia é o assassinato; o juiz da Sharia decide como realizar o assassinato.

Artigo 111: A sodomia envolve o assassinato se tanto a pessoa ativa quanto a passiva forem maduras, tiverem mente sã e livre arbítrio.

Artigo 112: Se um homem maduro de mente sã tiver relações sexuais com uma pessoa imatura, o agressor será morto e o passivo estará sujeito a *Ta'azir* de 74 chicotadas se

não estiver sob coação.

Artigo 113: Se uma pessoa imatura tiver relações sexuais com outra pessoa imatura, ambas estarão sujeitas a Ta'azir de 74 chicotadas, a menos que uma delas esteja sob coação. (IRÃ, 1991, p. 10)¹

É possível verificar a existência de uma série de dificuldades com os sistemas de refúgios. Considerando isso, os refugiados homossexuais possuem peculiaridades nesse processo de busca por asilo. Ao analisar os problemas de asilo de refugiados, devem ser lembrados aqueles que essas pessoas geralmente sofrem, como dificuldade de aceitação nos países ou problemas de comunicação.

3. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE ANÁLISE DE PEDIDOS DE REFÚGIO NO BRASIL

No Brasil, o processo de refúgio é regido pela Lei nº 9.474/97 e está alinhado aos princípios estabelecidos pela Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e seu Protocolo de 1967. Esse processo visa oferecer proteção a estrangeiros que, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, buscam refúgio no país. Segundo César Augusto da Silva:

[...] a lei 9.474/1997 estabeleceu critérios e procedimentos para a obtenção e cassação do refúgio, direitos e deveres dos refugiados, previu a aplicação das soluções duradouras para refugiados. Assim como tornou autoridades de fronteira [Polícia Federal] protagonistas para o recebimento de solicitantes de refúgio, e ainda institucionalizou um órgão específico colegiado, interministerial, diretamente ligado ao Ministério da Justiça de modo a decidir o status de refugiado aos solicitantes que chegam ao país, de modo a procurar ditar diretrizes políticas para os deslocados, articulada com as autoridades nacionais de fronteira e com os Estados-membros da federação. (Silva, 2013, p. 146)

O início do processo ocorre com cadastro no Sisconare, plataforma que gerencia solicitações de refúgio no Brasil. Após esse registro, o solicitante preenche o formulário de solicitação, fornecendo informações detalhadas sobre sua situação. Em seguida, o passo seguinte envolve uma apresentação presencial na Polícia Federal, onde o solicitante é

¹ **Tradução nossa:** Article 108: Sodomy is sexual intercourse with a male.

Article 109: In case of sodomy both the active and the passive persons will be condemned to its punishment

Article 110: Punishment for sodomy is killing; the Sharia judge decides on how to carry out the killing. Article

111: Sodomy involves killing if both the active and passive persons are mature, of sound mind and have free will

Article 112: If a mature man of sound mind commits sexual intercourse with an immature person, the doer will be killed and the passive one will be subject to Ta'azir of 74 lashes if not under duress.

Article 113: If an immature person commits sexual intercourse with another immature person, both of them will be subject to Ta'azir of 74 lashes unless one of them was under duress.

entrevistado e fornece documentos que fundamentem o pedido de refúgio.

Após o preenchimento do formulário e a apresentação na Polícia Federal, o pedido de refúgio segue para o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), órgão responsável pela análise minuciosa. O CONARE avalia os pedidos, levando em consideração a legislação nacional e internacional, bem como a situação específica do país de origem do solicitante. O art.12 da Lei nº 9.474/97 delinea as atribuições do CONARE:

Art. 12. Compete ao CONARE, em consonância com a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, com o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967 e com as demais fontes de direito internacional dos refugiados:

I - analisar o pedido e declarar o reconhecimento, em primeira instância, da condição de refugiado;

II - decidir a cessação, em primeira instância, ex officio ou mediante requerimento das autoridades competentes, da condição de refugiado;

III - determinar a perda, em primeira instância, da condição de refugiado;

IV - orientar e coordenar as ações necessárias à eficácia da proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados;

V - aprovar instruções normativas esclarecedoras à execução desta Lei. (Brasil, 1997)

Em relação ao CONARE, Cesar Augusto da Silva explica:

[...] um órgão deliberativo colegiado, interministerial, não partidário, com representantes do governo (6), da sociedade civil (1), e da comunidade internacional (1), que toma suas decisões técnicas e políticas em plenário, deliberando de forma colegiada por maioria simples e com quórum mínimo de quatro membros, tal qual informa o dispositivo 16º do Estatuto dos Refugiados.

Assim, é composto por um representante do Ministério da Justiça, que o preside, e por um representante das Relações Exteriores, que exerce a vicepresidência. Também por um representante do Ministério do Trabalho e do Emprego, um representante do Ministério da Saúde e do Desporto, do Ministério da Educação, do Departamento da Polícia Federal e por uma organização não governamental que se dedique ao trabalho em favor dos refugiados, que desde a criação do órgão tem sido a Cáritas Arquidiocesana, de São Paulo ou do Rio de Janeiro (artigo 33º). (Silva, 2013, p. 168)

Durante a análise do pedido, o solicitante de refúgio tem o direito de permanecer no Brasil e recebe uma autorização de residência temporária. Esse status permite acesso a serviços públicos, como saúde e educação, além de autorizar o exercício de atividades remuneradas.

O processo pode envolver entrevistas e a apresentação de documentos que fundamentem os motivos do pedido de refúgio. A análise leva em consideração a situação do país de origem do solicitante e a validade de seus temores de perseguição.

Após a decisão do CONARE, caso o refúgio seja concedido, o solicitante recebe a condição de refugiado, obtendo a possibilidade de residência permanente no Brasil.

O Brasil adotou uma medida inovadora ao estabelecer um procedimento simplificado para analisar pedidos de refúgio de pessoas LGBTQIA+ provenientes de países que aplicam

penalidades severas, como pena de morte ou prisão, para gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Essa decisão, tomada na 170ª Reunião Ordinária do Conare (Comitê Nacional para Refugiados), ganha ainda mais destaque por ter ocorrido um dia após o Dia Internacional de Combate à Homofobia, reforçando seu significado simbólico.

O Conare, reconhecendo a população LGBTQIA+ como um grupo social temeroso de perseguição, deliberou pela concessão de proteção estatal por meio do instituto do Refúgio, conforme definido pelo Estatuto Nacional do Refugiado (Lei nº 9.474/1997) e pela Convenção da ONU para Refugiados de 1951.

Sheila de Carvalho, presidente do Conare, destacou a importância da decisão, considerando as realidades enfrentadas por aqueles sujeitos à pena de morte ou prisão perpétua devido à sua orientação sexual e identidade de gênero. A presidente ressaltou a necessidade de acolher aqueles em risco e de construir políticas mais inclusivas para a população LGBT no Brasil. (Delfim, 2023)

O ACNUR (Alto Comissariado da ONU para Refugiados) elogiou a iniciativa do governo brasileiro, enfatizando que torna mais eficiente o processo de reconhecimento da condição de refugiada para pessoas LGBTQIA+ que buscam proteção internacional no Brasil devido a perseguições graves e discriminação em seus países de origem. O ACNUR considera a proteção a refugiados LGBTQIA+ no Brasil como um reflexo de uma postura responsável e exemplar na garantia dos direitos humanos, destacando essa conquista como uma vitória para toda a sociedade. (Delfim, 2023)

A decisão inovadora do Brasil ao estabelecer um procedimento simplificado para analisar pedidos de refúgio de pessoas LGBTQIA+ provenientes de países que impõem penalidades severas, como pena de morte ou prisão,

Ao reconhecer a vulnerabilidade específica enfrentada por membros da comunidade LGBTQIA+ em determinadas regiões do mundo, o Brasil demonstra sensibilidade para com a necessidade de oferecer uma resposta humanitária e eficaz a essas situações. A implementação de um procedimento simplificado para tais casos reflete um compromisso claro em assegurar que as políticas de refúgio sejam sensíveis às diversas formas de perseguição que grupos específicos podem enfrentar em seus países de origem.

Essa iniciativa não apenas destaca a importância do Brasil como defensor dos direitos humanos, mas também serve como exemplo positivo para outras nações, encorajando a adoção de medidas similares que garantam a proteção de pessoas LGBTQIA+ que buscam refúgio devido a perseguições em suas nações de origem. Em um cenário global onde os direitos das

peças LGBTQIA+ frequentemente encontram obstáculos, a postura do Brasil reforça a necessidade de solidariedade e ação coletiva para promover um mundo mais inclusivo e respeitoso com a diversidade de orientações sexuais e identidades de gênero.

CONCLUSÃO

Em conclusão, a medida inovadora adotada pelo Brasil ao estabelecer um procedimento simplificado para analisar pedidos de refúgio de pessoas LGBTQIA+ provenientes de países que aplicam penalidades severas é indiscutivelmente um passo significativo na promoção dos direitos humanos. A decisão tomada na 170ª Reunião Ordinária do Conare, especialmente após o Dia Internacional de Combate à Homofobia, destaca-se pelo seu impacto simbólico e comprometimento com a proteção desses indivíduos vulneráveis.

No entanto, é crucial reconhecer que, apesar desse avanço, persistem questões relacionadas à discriminação no Brasil. A implementação efetiva dessa medida, embora promissora, requer atenção contínua para superar desafios práticos e garantir que as políticas se traduzam em uma proteção efetiva para os refugiados LGBTQIA+. O caminho para uma sociedade verdadeiramente inclusiva exige não apenas decisões emblemáticas, mas também um comprometimento constante com a educação, sensibilização e combate à discriminação em todas as suas formas.

Dessa forma, a conclusão reforça a importância de continuar avançando na construção de um ambiente acolhedor e seguro para os refugiados LGBTQIA+ no Brasil, enquanto enfrenta de frente os desafios persistentes relacionados à discriminação, promovendo assim uma sociedade mais justa e igualitária.

BIBLIOGRAFIA

ACNUR. **Agência da ONU para refugiados. Refugiado ou Migrante?** O ACNUR incentiva a usar o termo correto. 2015. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/refugiado-ou-migrante-o-acnurincentiva-a-usar-o-termo-correto/>. Acesso em: 26 abr. 2024

ANDRADE, Vítor Lopes. **Desafios no atendimento, acolhida e integração local de imigrantes e refugiados/as LGBTI**. Caderno OBMigra, v.2, n.2, 2016, 01-34 Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Vitor-Andrade-15/publication/351823987_Desafios_no_atendimento_acolhida_e_integracao_local_de_imigrantes_e_refugiadosas_LGBTI/links/60abf47a92851ca9dce1d2d0/Desafios-no-atendimento-

acolhida-e-integracao-local-de-imigrantes-e-refugiados-as-LGBTI.pdf . Acesso em: 22 abr. 2024

BRASIL. **Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997.** Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9474.htm. Acesso em: 26 abr. 2024

CANABARRO, Ronaldo. **História e direitos sexuais no Brasil: o movimento LGBT e a discussão sobre a cidadania.** Anais Eletrônicos do II Congresso Internacional de História Regional (2013) – ISSN 2318-6208. Disponível em: <https://direito.mppr.mp.br/arquivos/File/historiaedireitoscanabarro.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2024

CHOERI, Raul Cleber da Silva. **O Conceito de identidade e a redesignação sexual.** Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2004.

DELFIN, Rodrigo Borges. (2023) **Brasil vai facilitar reconhecimento de refugiados LGBTQIA+;** especialistas comentam a medida, MigraMundo. Disponível em: <https://migramundo.com/brasil-vai-facilitar-reconhecimento-de-refugiados-lgbtqia-especialistas-comentam-a-medida/>. Acesso em: 07 mai. 2024

DIAS, Maria Berenice. **União homossexual: o preconceito & a justiça.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.

GORISCH, Patrícia. **Direitos humanos e proteção dos refugiados LGBTI.** RIDH | Bauru, v. 5, n. 1, p. 97-110, jan./jun., 2017 (8). Disponível em: <https://www3.faac.unesp.br/ridh/index.php/ridh/article/download/468/200>. Acesso em: 01 mai. 2024

IRÃ. **Islamic Penal Code of Iran.** 1991. Disponível em: <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52b812384>. Acesso em: 07 mai. 2024

LANZ, Letícia. **O corpo da roupa: a pessoa transgênera entre a transgressão e a conformidade com as normas de gênero.** Tese de Mestrado. Curitiba, Universidade Federal do Paraná, 2014

PIOVERSAN, Flávia. **Direitos humanos e o direito constitucional internacional.** 13. Ed. São Paulo: Saraiva 2012.

PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA. **Yogyakarta, Indonésia,** 2006. Disponível em: http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf. Acesso em: 05 mai. 2024

ROSAS, Paula. **Os países que punem a homossexualidade com pena de morte.** BBC News Mundo, 2023. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-64252532>. Acesso em: 08 mai. 2024

SETÚBAL, José Luiz. **Identidade de gênero: tire todas as suas dúvidas sobre o assunto!** 19/11/2018. Disponível em <https://institutopensi.org.br/blog-saude-infantil/identidade-de->

genero/. Acesso em: 03 mai. 2024

SILVA, César Augusto da. **A Política Brasileira para Refugiados** (1998- 2012). Porto Alegre, 2013.

VIEIRA, Paulo Jorge. **Mobilidades, migrações e orientações sexuais**. percursos em torno das fronteiras reais e imaginárias. Ex aequo, Lisboa, Portugal, n. 24, p. 45-59, 2011.